

АССОЦИИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ, ВЫРАЖАЮЩИХ ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ В ОТНОШЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Абдужалилов Маъруфжон Ислом оглы

Исследователь Гулистанского государственного университета.

Узбекистан. Гулистан. e-mail:marufjonabdujalilov7gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10516685>

Аннотация: В данной статье рассматриваются устойчивых сравнений узбекского и русского языков, представляющие черный цвет в отношении человека, путем сравнения семантически, лингвокультурологически и коннотативно. В статье установлено, что устойчивые сравнения, связанные с этим цветом, отражают отрицательный коннотативный смысл, если он применяется к человеческому лицу, коже, абстрактным понятиям, глубинам, и положительный коннотативный смысл, если он применяется к глазам, волосам, бровям. Также подвергаются анализу типы и структура аналогий.

Ключевые слова: сравнения, устойчивые сравнения, цветовая семантика, позитивная семантика, коннотация, зооним, фитоним.

Annotation: This paper examines stable comparisons of the Uzbek and Russian languages, representing the color black in relation to a person, through semantic, linguocultural and connotative comparisons. The paper found that strong comparisons associated with this color reflect a negative connotative meaning if it is applied to the human face, skin, abstract concepts, depths, and a positive connotative meaning if it is applied to the eyes, hair, eyebrows. The types and structure of analogies are also analyzed.

Key words: comparisons, stable comparisons, color semantics, positive semantics, connotation, zoonym, phytonym.

ВВЕДЕНИЕ.

В узбекском и русском языках существует множество сравнений, связанных с черным цветом. Это могло быть вызвано рядом лингвистических и нелингвистических факторов. К нелингвистическим факторам относятся то, что черный цвет является одним из первых цветов, названных человечеством, его символическое значение, чернота частей человеческого тела: волос, бороды, усов, бровей, глаз, цвет, который мы называем черным, имеет различные проявления в мире. Самое главное, что каждый день-это половина времени, которое проходит наша жизнь, то есть ночь черная. Цветность времени всегда приобретала условную сущность. Например, что весна зеленая, лето красное, осень

желтая, зима белая. В произведениях искусства человеческая жизнь сравнивается с временами года, и в этом аспекте некоторые части жизни также окрашены. В данной статье анализируются сравнения, выраженные в узбекском и русском языках с зависимой от человека черной лексемой.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ:

В узбекском языкознании сравнения изучаются с разных точек зрения. В узбекском языкознании М.Мукарамов провел исследование на тему «Сравнения в узбекском языке» в 1976 году. В данной монографии изучаются такие вопросы, как морфологические особенности сравнения, его связь со смежными явлениями. В монографии Р.Конгурова «Изобразительные средства узбекского языка» он рассмотрел синтаксическую структуру и стилистические особенности сравнений. М.Ёлдошев анализирует лингвопоэтические аспекты сравнений. В 1989 году Д.Худойберганава защитила кандидатскую диссертацию по исследованию стилистических особенностей сравнений. Анализируются приемы сравнения, основой сравнения которых являются прилагательное и глагол. М.Ягуббекова обратила внимание на сравнения в узбекских народных песнях. Статью Н.Махмудова «Сравнения – продукт образного национального мышления» следует отметить как предварительное исследование антропоцентрического исследования сравнений в узбекском языкознании. Можно отметить диссертацию Фархода Усманова на тему «Лингвистическое исследование сравнений узбекского языка».

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ.

В качестве объекта исследования были взяты устойчивые сравнения, представляющие черный цвет в узбекском и русском языках. В освещении темы исследования использованы методы сравнительно-сопоставительного, описательного, компонентного, системного и лингвокультурологического анализа языкознания.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Естественно, что не все цвета мира существуют в человеке, являющемся его частью. Многие цвета мира не встречаются у человека. Но существует множество сравнений связанных с черным цветом, который встречается на теле человека. При этом следует уточнить, что, естественно, черный цвет не встречается на теле конкретного человека. Например, его волосы, глаза и брови не могут быть черными. Такая ситуация часто наблюдается у европейцев. А вот на востоке чаще

встречается черный цвет. В частности, типичными представителями узбекского народа являются люди с черными волосами и черными бровями. Мухаммад Юсуф писал об этом так: “Aylanayin qora qoshu ko‘zingdan-a, o‘zingdan qo‘ymasini xalqim, o‘zingdan-a”. В этом отрывке поэт говорит, что он любит свой черноглазый, чернобровый народ и никогда не отказывается от него.

В узбекском языке проявления черного, такие как обычный черный, серый, темно-черный, блестящий темно-черный, определяются по сравнениям.

В узбекском языке сравнения, связанные с черным цветом, можно классифицировать следующим образом:

1. Связанные с человеком.
2. Связанные с предметами.
3. Связанные с природой.
4. Связанные с абстрактными понятиями.

В сравнениях, связанных с человеком, можно увидеть два разных случая. При этом выясняется, что состояния, связанные с внешним видом и внутренним миром человека, ассоциируются с черным цветом. Наличие черного цвета или близкого к нему цвета во внешнем строении человека естественно, и это состояние сравнивается с цветом чего-либо в природе и называется по нему: *zulukday qosh*, *tundek qora soch*. Благодаря подобным сравнениям названия отражают степень насыщенности органов тела черным цветом (*zanjiday qora*), насыщенность (*ko‘mirday qora*), блеск (*zulukday qora*).

Kamunday qoshlari zulukdey qor-qora, qo‘sh kokili taqimini o‘raman deydi. (Рустам Умматов. Одам борки) если обратить внимание на этот фрагмент текста, комбинация черных бровей, похожая на пиявку, превосходит комбинацию черных бровей по точности в названии цвета, наличию дополнительной “блестящей” семы. Точность достигалась за счет визуализации образа пиявки, “переноса” ее цвета на бровь. В узбекском языке есть такие сравнения с черным цветом, в которых сема, кроме цвета, также может быть основой. Например, в сравнении с *kosovday* будут присутствовать семы как “черный”, так и “худой”. В сравнении *kosovday yigit* подразумевается темнокожий и худощавый парень.

Субъективное отношение также сильно выражено в сравнениях, связанных с черным цветом. Сравнение *ko‘mirdek* отражает отрицательное субъективное отношение, если оно применяется к лицу, а

сравнение charosdek отражает положительное субъективное отношение, если оно применяется к глазу.

Примеры сравнений, связанных с черным цветом, описывающие внешность человека: zanjiday, zangiday, zulukday, kosovday, ko'mirday, saqichday, tunday, charosday, cho'yanday, qo'rg'oshinday, habashday. [Н.Махмудов. Д.Худойбергана, 2013, 320 б.]

Zanjiday, habashday сравнения ассоциируют сравниваемый объект с цветом абиссинского человека. Известно, что абиссинцы не проживают в Средней Азии постоянно, к ним относятся как к чужеземцам. Поэтому привычная для них чернота кожи не является нормой для узбеков. Через эти сравнения выражается ненормальная насыщенность, темнота цвета человека. Анализ материалов, собранных из художественных произведений, показал, что данное сравнение является полной, в ней почти всегда используются слова qora или qor-qora: Tushdan keyin esa qizlar bilan birga cho'pday ozg'in, **zanjiday qor-qora**, sal duduqroq bir odam salom berib kirib keldi (O.Yoqubov. Diyonat). В этих двух сравнениях есть не заметная стилистическая специфика. Zanjiday в основном относится к черному человеку по своей природе, в то время как habashday относится как к черному человеку по своей природе, так и к темному человеку на солнце. Например, Ikromjon bo'lsa ozib, cho'p bo'lib ketgan edi. Cho'l shamoli uning badanini habashdek qoraytirgan (S. Ahmad. Ufq).

Таким образом, когда сравнение zanjiday используется по отношению к человеку, для узбекского человека выражается чернота сверх нормы. Это сравнение применима не к лицу или какой-либо части тела, а к человеку, чей цвет кожи полностью черный. С другой стороны, сравнение habashday используется для обозначения затемнения на солнышке, а также для обозначения того же значения, что и zanjiday. В этом случае, однако, наблюдается, что он используется только для лица, а не для всего тела: Oftobda pishib, habashday qorayib ketgan, buning ustiga Hoshimday o'ziga zeb berish, chiroyli kiyishlarga ham e'tibor bermay qo'ygan edi (J. Abdullaxonov. To'fon).

Национальные факторы, такие как географическое положение Узбекистана, образ жизни его народа и способы его ведения сельского хозяйства, привели к формированию этого сравнения. Часто можно наблюдать, как темнокожий узбекский фермер сильно темнеет на летнем солнце. Но под этими национальными особенностями формируются и положительные, и отрицательные коннотации. Например, «позитивность»

встречается в таких словоупотреблениях, как qoramag'iz, qoramayiz, а отрицательный оттенок можно наблюдать в таких сравнениях, как zanjidek, особенно в habashdek. В своем исследовании Ф.Усманов высказывает мнение, что чернота не свойственна только узбекам и выражает негативный оттенок: : “Итак, в образном выражении лиц “черные” подразумевают уродство, а “белые” - красоту (за исключением случая, когда белизна лиц напоминает серый). В некотором смысле причиной этого можно считать ассоциативный потенциал черного и белого цветов. В узбекской лингвокультуре черный цвет относится к трауру, несчастью и злу. Черная одежда – траур, черные дни – несчастные времена, черные силы-силы зла. Можно предположить, что последнее было основой для всех (начиная с того, что в зороастрийском учении ночь также трактовалась как зло). Но в приведенных примерах ключевым моментом является то, что ростману не присущи расовые особенности, к которым относится чернокожая узбекская национальность. Так что такой “чужой” взгляд негативно оценивается как ненормальный”. [Ф.Усманов, 2020, 81 б.]

По нашему мнению, когда в узбекском языке для обозначения человеческого лица используется черный цвет, то, как говорил Ф. Усманов, имеется в виду не черный цвет, а темно-пшеничный цвет, стремящийся к черному. Здесь необходимо различать расовую принадлежность и черноту узбекского народа. В узбекском языке тёмно-пшеничный цвет ещё называют чёрным, хотя расовой черноты здесь нет. Например, Абдулла Кадыри описывает Хамида как: «высокого, темнокожего человека с темными глазами, густой бородой и слепого человека лет тридцати» (А.Кадыри. Прошлые дни).

Следовательно, когда в узбекском языке используется чернота по отношению к лицу, это может означать черноту по признаку расы или черноту по признаку узбекской национальности. Мы не можем согласиться с мнением о том, что чернота узбекской нации является дорогим понятием для нашего народа и всегда имеет негативный оттенок. Слово черный имеет такие символические значения, как траур, страх, несчастье, а применительно к лицу в переносном смысле, как известно, имеет негативный оттенок: yuzi qora bo'ldi букв.: лицо стало черным (виноватым, грешным).

Но в таких сравнениях, как *habashdek qora odam, zangidek qor-qora yuzli odam, tutundan yuzlari ko'mirdek qorayib ketgan odam*, сема “уродства” существует, хотя и скрыто.

В русском языке также различаются значения *черный* и *черноватый*. Эти значения различаются у слов *чёрный* и *смуглый*. В русском языке “*чернить от солнца*” концептуально отличается от узбекской альтернативы. Ведь если в узбекском понятии “*почернение от солнца*” значимы труд в поле и его влияние, то в основе этого понятия в русском языке лежит влияние процесса отдыха на берегах водоемов. В основу также легло географическое положение, образ жизни, культурные взгляды двух народов. Для русского языка понятие блаженства на солнышке может стать культурным кодом.

Отмечается, что в толковом словаре сравнений узбекского языка сравнение *Zulukday(-dek)* букв.: “как пиявка” выражает черные и темные значения.[Н.Махмудов. Д.Худойберганаова, 2013, 89 б.] Когда это сравнение применяется к человеку, оно используется для обозначения цвета бровей и волос. Известно, что пиявка широко распространена в Узбекистане и уже несколько столетий используется в народной медицине. Его цвет темно-черный, гладкий и блестящий. Поскольку блестящие темно-черные цвета сравниваются с цветом пиявки в узбекском языке, объединяются три значения: “*черный*”, “*очень темный*” и “*блестящий*”. Естественно, что посредством таких сравнений называется конкретный вид черного цвета, а через изображение цвет становится более понятным.

В сравнениях объект и предмет сравнения могут быть обобщены на основе одного или нескольких персонажей. Например, в сочетании черных волос как у пиявки аналогия проведена на основе одного символа – «цвет». Поэтому для узбекского народа считается нормой то, что бровь похожа на пиявку как по форме, так и по цвету. Подтверждением этого мнения может служить следующий фрагмент текста: Ой, я умру, потому что твое лицо искажено, как пиявка на брови? Если ее муж истекал кровью на войне, пусть умрет без макияжа! (Энахан Сиддикова). В узбекском языке есть случаи, когда усы сравниваются с пиявкой. Можно сказать, что в основе этого сравнения легли черный цвет и форма пиявки и усов: ...пара густых бакенбардов, свисавших, как у черной пиявки, на двух концах большой пасти, летела (М. Исмаили. Фергана перед рассветом).

В сравнениях объект и субъект сравнения могут обобщаться на основе одного или нескольких признаков. Например, в сочетании

zulukuday qora soch букв.: черные волосы, как пиявка проведена на основе одного знака – «цвет». В сочетании zulukdek qosh букв.: брови, как пиявки, подобие формируется на основе двух символов – «цвета» и «формы». Таким образом, для узбекского народа считается нормой, что бровь похожа на пиявку как по форме, так и по цвету. Это мнение также можно доказать с помощью следующего фрагмента текста: *Voy yuzingdan buzilgur, qoshiga zulukday qilib o'sma tortganiga o'laymi? Eri urushda qon kechib yurgan bo'lsa, voy pardoz qilmay oting o'chsin!* (Энахон Сиддыкова). В узбекском языке также встречаются случаи, когда усы напоминают пиявку. Даже в этом сравнении можно сказать, что черный цвет пиявки и усов, а также форма были основополагающими: *...kattakon og'zining ikki chekkasida qora zulukday osilib turgan yo'g'on mo'ylovlari bir-ikki uchdi* (М. Исмаили. Фергана до рассвета).

В узбекском языке есть и другие сравнения, созданные через образ пиявки, так что 2-е значение сравнения с пиявкой дается в “Толковом словаре сравнений узбекского языка” как “крепко цепляясь; сосать кровь, безжалостно поглощать чужие вещи”. Мы думаем, что это цель, которая разделила смысл на две части. Тогда различают 2-е значение слова пиявка как “крепко держаться” (*bola onasiga zulukday yopishib olgan edi* букв.: ребенок прилипал к матери, как пиявка), а 3-е значение как переносное значение “сосать ее кровь, безжалостно поглощать чужое” (*Menga qancha azob bergan, shu deb qancha yurtlarda yalang oyoq, sargardon kezganman. Yigitlik kuchimni zulukdek so'rgan.* букв.: Сколько боли он мне причинил, сколько стран я из-за этого бродил босиком. Он высосал мои юношеские силы, как пиявка. С.Ахмад. Дорогие сердцу поля). Таким образом, образ пиявки является зооморфным кодом в узбекской лингвокультуре.

Сравнение *kosovday* представляет собой черный цвет человека вместе с “худошавым” цветом кожи. В основном он применяется к человеку и его органам тела. Это сравнение используется для цвета кожи, склонной к черному. Это сравнение применима к чернокожему мужчине из закаленного мира: *Mitti, bir raqir-pastak, bo'sh-boyov kimsa. Kichik, singan kosovday jussasiga kiyim-boshi osilib turibdi. Polizdagi qo'riqchi tayoqqa kastyum-shim kiydirgan deysiz* (*Qo'chqor Norqobil. Yer yorilmadi*). В сравнении *kosovday* нет необходимости употреблять сравнение, т. е. слово черный.

Значит, в узбекском языке можно выделить простые (однозначные), сложные (двухзначные) типы сравнений. В простых сравнениях объект и

субъект сравниваются на основе одного признака, тогда как в сложных сравнениях два признака являются основой для сравнения. Например, простое сравнение, ko'mirday букв.: как уголь, в которой объект и субъект сформированы на основе одного символа (черный), kosovday букв.: как кочерга является сложным сравнением. Потому что в нем сравнение формируется на основе цвета и формы.

Сравнение ko'mirday букв.: как уголь применяется как к человеку с черным цветом лица или склонности к черному оттенку лица, так и к другим предметам. Применительно к человеку на узбекском языке обозначает темно-черный цвет волос, бороды, кожи лица. Это сравнение производится с помощью таких же инструментов, как -dek,- day. Когда к волосам применяется сравнение ko'mirday, темно-черный цвет волос сравнивается с цветом угля: Otam ko'z oldimda shu taxlit gavdalanadi: qor-qora quyuk sochi, ko'mirday qora sochning bir tarafidagi tikkaingan bo'lagi, ishga kiyadigan harbiycha ko'ylagi, ko'nji uzun bulg'ori etigi... букв.: Мой отец воплощает в моих глазах эту имитацию: темно-черные волосы, с одной стороны прямостоящая часть черных волос, как уголь, куртка в стиле милитари, которую он носит на работу, длинные болгарские сапоги... (Ч. Айтматов. Детство). Если при нанесении на кожу человека отражается не обычный цвет, а приобретенный, т.е. состояние потемнения. В этом месте обычно используется это сравнение вместе со словами qoraingan, qorayib ketgan (почернел, почерневший): ko'mirdek qorayib ketgan, ko'mirdek qoraingan (почернел, как уголь, почерневший, как уголь).

В русском языке цвет кожи, цвет лица человека имеют тенденцию быть черным, смуглым; солнечный ожог; такие как почерневшие от грязи, представлены сравнениями “как негр”, “как у негра”, “как цыган”, “как у цыгана”, “как араб”, “как эфиоп”, которые по-узбекски похожи на habashdek, zangidek, zanjidek и в этих сравнениях цвет человека сравнивается с цветом другого человека. Сочетания “как негр”, “как у негра” точно такие же, как и в узбекском языке по сравнению habashdek, zangidek, zanjidek: Запотелые их лица, густо покрытые черноземной мягкой пылью, были черны, как у негров, и так же, как у негров, блестели на них покрасневшие глаза и сверкали белые крепкие зубы. (Куприк А.И.)

Оказалось, что толкования сравнений “как негр” и “как у негра” в словарях отличаются друг от друга. В словаре Л.А.Лебедевой есть пояснение «О цвете кожи очень смуглого человека», а в словаре В.М.Мокиенко и Т.А.Никитиной “Большой словарь русских народных

сравнений” дано значение “Человеческое лицо, потемневшее от солнца, грязи, копоты”. По анализу собранных нами материалов замечено, что эти сравнения чаще применимы к смуглому лицу, чем к лицу чернокожему от природы. Потому что среди русских людей темнокожих почти нет. Логично, что они используют это сравнение с естественным цветом людей другой национальности или с приобретенным черным цветом русского человека. Когда это сравнение применяется к затемнённом лицу, оно означает очень тёмный цвет лица. Сравнения “как негр” и “как у негра” употребляются не только по отношению к чернокожим и загорелым людям, но и к людям, загрязненным грязью, копотью и прочим. При таком употреблении формируется отрицательный оттенок: на каждом шагу встречались с ним толпы оборванных солдат: одни, запачканные сажею, черные как негры, копались в развалинах домов... (Александр Грин).

Сравнения “как цыган”, “как у цыгана” аналогичны с сравнениями “как негр”, “как у негра”, в которых цвет кожи человека имеет тенденцию к смуглости, темным и черным волосам: Лицо у него было смуглое, тонкое, волосы курчавые и черные, **как у цыгана**, из-за синеватых губ сверкали волчьи зубы. (Максим Горький. Мои университеты). Это сравнение также используется для темно-карих глаз с тенденцией к черному цвету. Это сравнение часто имеет негативный оттенок, в зависимости от контекста. Итак, в этом сравнении важно, чтобы лицо было смуглым, а волосы тоже черными. Это сравнение не используется, если у самодовольного человека нет темных волос. Это сравнение употребляется в отдельных формах для мужчин, женщин и детей: “как цыган”, “как цыганка”, “как цыганёнок”; “как у цыгана”, “как у цыганки”.

В сравнении с “как араб” есть две ситуации. В первом случае его используют для смуглых людей, а во втором – для цветотипа очень смуглых людей. В русском языке существуют разные обозначения загара и получаемых при этом цветов. Хотя в стране не очень жарко, «загар» занимает свое место в русской культуре как особый оздоровительный и лечебный метод лечения. Это сравнение используется отдельно для мужчин и женщин: как араб и как арабка.

В узбекском языке нет ассоциации черного цвета с профессией, но в русском языке черный цвет представлен профессиями дровяника (кочегар) и трубочиста (трубочист), занимающихся черной работой. Эти сравнения образовались вследствие черноты голов, лиц и рук людей этой профессии вследствие их постоянной работы с углем и сажей, и эти два

сравнения применены к грязным, почерневшим, загрязненным частям тела и одежде: «Когда она вошла в комнату, ее лицо было черным, **как у трубочиста**». (Джон Тревин, Наставник) Тот факт, что местность, где живут русские люди, холодная, зима в этой стране длится полгода, и в таких условиях отопительные печи используются для отопления домов самостоятельно, а также большая потребность в профессиях пожарного, трубочиста, а также большая распространенность этой профессии являются причиной появления таких сравнений, как как кочегар, как трубочист, как у трубочиста. Сходство этих соединений с *kosovdek* в узбекском языке также схоже с термином, относящимся к углю.

Сравнение «как агат», названное в честь драгоценного камня агата, используется для обозначения цвета глаз и имеет два денотативных значения: «черный», «блестящий» и коннотативное значение «прекрасный»: глаза горели как агаты. Итак, здесь описаны черные глаза, которые сияют.

Темно-черный цвет представлен такими сравнениями, как “как вакса”, “как сажа”, “как смола”, “как уголь”, “как вар”. Из них “как сажа” используется для темных волос и бороды. В русском языке подчеркивается, что он представляет собой цвет «иссинья-чёрный». Альтернативного названия этого цвета в узбекском языке мы не нашли и сочли необходимым объяснить его как темно-черный цвет с синим оттенком. Это сравнение применимо и к черному глазу: Волосы, борода и **глаза** у этого мужика были черные, **как сажа**, лицо смуглое, и вдобавок еще на правой щеке сидело черное пятнышко величиной с чечевицу. (А.Чехов).

В шотландской лингвокультуре черные волосы сравнивают с вороной. Поэтому Шотландия – северная страна, где встретить сов можно практически в любое время года. Это сравнение можно найти в стихотворении шотландского поэта Роберта Бирнса «Джон Андерсон». Б. Холбекова анализирует русский и казахский переводы стихотворения «Джон Андерсон» следующим образом:

Джон Андерсон, мой Джо, Джон,
Когда мы впервые познакомились,
Твои локоны были как ворон,
Твоя худая бровь была мятой.

Содержание: «Дорогой, мой друг Джон Андерсон, когда мы впервые встретились с тобой, твои волосы были цвета воронова крыла (т. е.

черные, ты был молод), и ты был ярким. Раньше они украшали твой лоб...». Если в английском языке волосы сравнить с вороном, английский читатель поймет не только самого ворона, но и его цвет. Исследователь С. Маршак, русский переводчик стиха Твои локоны были как ворона, Твой костлявый лоб был брент: Густой крутой твой локон, Был черен точно смол, переведено в стиле "ворона" и в сравнении с "вороной" по-английски — «мама» (жвачка). Казахский переводчик Кубондик Шангъитбоев говорит, что «мама» (жвачка) волосы на русском языке стали «чернее угля» в казахском языке в результате казахизации: Самай шашқн тогилген, Қара эди ғой как уголь

В шотландской лингвокультуре темноту волос сравнивают с вороной. Следовательно, Шотландия-Северная страна, где можно встретить ворон практически в любое время года. Это сравнение можно найти в стихотворении шотландского поэта Роберта Бернса "Jon Anderson". В.Холбекова анализирует переводы стихотворения "Jon Anderson" на русский и казахский языки следующим образом:

John Anderson my jo, John,
When we were first acquent,
Your locks were like the raven,
Your bonie brow was brent.

Содержание: "моя дорогая, мой друг Джон Андерсон, Когда мы впервые увидели тебя, твои волосы были цвета вороны(то есть были черными, ты был молод), и твой пух украшал твой лоб...". По-английски, если волосы напоминают ворон, английский читатель понимает только цвет самой вороны, а не ее цвет. Стихотворение Your Locks were like the Raven, your bonie brow was Brent исследователем С.Маршаком: Густой крутой твой локон, бил черен точно переводится как смоль, что на английском языке волосы, сравнимые с "вороной", превратились в "воск" (жевательную резинку), а казахским переводчиком Кубондыком Шангитбаевым: Самай шашқн тогилген, Қара эди ғой комирден в результате казахизации как русский "воск" (жевательная резинка) волосы на казахском языке говорит, что он стал "чернее угля".[Ш. Усмонова, 2011, 80 б.]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В заключение можно сказать, что среди основных хроматических цветов черный назван в узбекском и русском языках посредством

множества сравнений. Сравнения, связанные с этим цветом, отражают отрицательный оттенок, если оно применяется к человеческому лицу, коже, абстрактным понятиям, глубине, положительный коннотативный смысл, если оно применяется к глазам, волосам, бровям, нейтральный смысл, если оно применяется к предметам.

В узбекском языке с помощью сравнений, обозначающих черный цвет, в узбекском языке, в названиях отражаются такие черты, как степень насыщенности черным цветом субъекта сравнения (zanjiday qora букв.: черный, как негр), насыщенностью (ko'mirday qora букв.: черный, как уголь), блеском (zulukday qora букв.: черный, как пиявка) предмета сравнение отражено. В русском языке к таким значениям добавляется семантика "загрязненный от сушки, грязи".

В узбекском и русском языках существуют точно такие же сравнения, представляющие черный цвет, и это обстоятельство определяется общечеловеческими взглядами на черный цвет, общностью символических значений, связанных с этим цветом, гармонией мировоззрения, лежащей в основе символики.

Использованная литература:

1. Абдуллаева Д. Ўзбек тилида антисемия: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2010. – 134 б.
2. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка. – М.: Флинта, 2014. – 283 с.
3. Алимпиева Р.В. Семантическая значимость слова и структура лексико-семантической группы. - Ленинград, 1986. - 177 с.
4. Маҳмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Т.: Маънавият, 2013. – 320 б.
5. Менглиев Б.Р. Лисоний тизим ва унда сатҳлараро муносабатлар: Филол. фанлари док. дисс... – Тошкент.
6. Миртожиев. М. Семасиология. –Тошкент, 2010.
7. Мокиенко В.М., Никитина Т.А. Большой словарь русских народных сравнений. – М.: ЗАО ОЛМА Медиа групп, 2008.
8. Огольцев, В.М. Словарь устойчивых сравнений русского языка / В.М. Огольцев. – М., 2001.
9. Усманов Ф. Ўзбек тилида ўхшатишларининг лингвомаданий тадқиқи. Филол. фан. бўйича фалсафа д-ри (ПхД) ... дисс. -Тошкент, 2020.
10. Уфимцева А.А. Лексическое значение. Принцип семиологического описания лексики. – М.: Наука, 1986. – 240 с.

